

supplying cooled ionized air to the cutting zone, *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Volga region. Technical science.* - 2017. - No. 4 (44). - S. 68-80. DOI 10.21685/2072-3059-2017-4-7.

13. Vylegzhanin D.G. The use of air cooling systems in the processing of metals by cutting // Sixth All-Russian Conference of Young Scientists and Specialists. Collection of works. Moscow, September 25-28, 2013 - М.: MSTU im. N.E. Bauman, 2013 .S. 45-46.

14. Pat 204216 U1 Ros. Federation, IPC B23B 27/10 (2006.01) Metalworking tools with cooling.

15. Pat 209971 U1 Ros. Federation, IPC B23B 27/10 (2006.01) Air-cooled metalworking tools.

16. Protodyakonov M. M. Methods of rational planning of experiments / M. M. Protodyakonov, R. I. Teder. – М.: Science. 1970, - 76 p.

17. Y. L. Liberman, S. V. Lukinskikh and A. V. Smirnov. Study of the influence of the design of the turning tool on the removal of thermal energy from the cutting zone / IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 966 012124

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Мирзахамдамов Ж.К.

Ассистент,

Андижанский машиностроительный институт

ASSESSING THE IMPACT OF NOISE ON HUMANS AND THE ENVIRONMENT

Mirzakhdamov J.

Assistant,

Andijan Machine-Building Institute

Аннотация

Известно, что шум – это совокупность звуков, которые мешают человеку работать или отдыхать, вызывают акустический дискомфорт, оказывают пагубное влияние на здоровье человека и окружающую среду. Рассматриваются результаты экспериментальных исследований по оценке загрязненности атмосферного воздуха автомобильным шумовым источником.

Abstract

It is known that noise is a set of sounds that interfere with a person's work or rest, cause acoustic discomfort, and have a detrimental effect on human health and the environment.

Ключевые слова: Транспортный шум, транспортный поток, ДВС, дорожное покрытие, гипертонический шум. Транспортный поток, автомобильный двигатель, дорожное покрытие, гипертонический шум.

Keywords: Traffic noise, traffic flow, engine, road surface, hypertonic.

ВВЕДЕНИЕ.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), шумовое загрязнение является одной из самых опасных экологических угроз для здоровья человека [1].

По данным Европейского агентства по окружающей среде, только шумовое загрязнение в Европе является одной из основных причин смерти людей и ежегодно уносит жизни 16,6 тыс. человек. В связи с этим во многих странах мира проводятся научно-исследовательские работы по снижению уровня автотранспортных шумовых загрязнений. На рис.1 представлены основные источники шумовых загрязнений атмосферы, откуда видно, что главным

источником является транспортная система. Автомобили вносят свой вклад в акустическое загрязнение современных городов, и оно растет. В основном это нарушение потока транспортного шума в населенных пунктах. Шум средней и низкой частоты в основном исходит от транспортных средств. Водители и находящиеся в транспортных средствах также подвергаются воздействию шума. В последние годы, учитывая неуклонный рост автопарка, в частности количества автомобилей, негативное влияние людей на шум дорожного движения усиливается.

Рис. 1. Основные источники шума

По данным ВОЗ, уровень шума выше 75 децибел (дБ) вреден для здоровья человека, а боль выше 120 дБ может вызвать боль.

В республике Узбекистан также проводятся работы по изучению и разработке путей снижения уровня шумовых загрязнений автомобильного транспорта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для автопроизводителей во всем мире первая задача - повысить надежность автомобиля и его частей. Количество автомобилей общего пользования во всем мире превышает миллиард, что требует

особых усилий для повышения надежности и конкурентоспособности. Современные модели транспортных средств, особенно транспортных средств, постоянно совершенствуются по конструкции и технологиям с целью улучшения их акустических свойств. Основными источниками шума в автомобиле являются двигатель, коробка передач, колеса и кузов. Шумовые нагрузки в двигателе вызваны периодическими изменениями входа и выхода газораспределительного механизма во время работы. Самый распространенный источник шума - выхлопная система двигателя [1]. Информация о шумовых процессах на оживленных улицах Андижанской области (по регионам)

Рисунок 2. Город Андижан, район «Янги Базар».

Уровень шума составляет 68-75 дБ на центральных улицах района и Андижанской области, 73-80 дБ на основных радиальных магистралях, новостройках, в помещениях и на улицах.

Рисунок 3 Центральная улица города Андигжан

Автомобили	Уровень звукового давления (дБ) в октавном диапазоне средней геометрической частоты, Гц								
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Звуковое давление в октавном диапазоне автомобилей									
Легковые автомобили	102	96	90	83	77	70	62	57	51
Грузовые автомобили	108	99	92	86	83	80	78	76	74

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате нашей работы мы стали свидетелями неуклонного увеличения количества автотранспорта, а также повышения уровня шума на городских улицах. Не будет преувеличением сказать, что здоровье человека находится под угрозой. Поэтому подготовка высококвалифицированных специалистов в соответствии с современными требованиями является сегодня актуальной проблемой.

Список литературы

1. Новиков А. Н. Экологический мониторинг воздействия автотранспорта на акустическую среду города // Ремонт, восстановление, модернизация. – 2006. - № 6. - С. 33-34.
2. Полякова М. Шум и здоровье // Техника-молодежи.-Б.м.-2009.-№10. - С.16-17.

3. ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности - М.: Изд-во стандартов, 1983.

4. Mirzakhmdamov, J. (2021). МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДОРОЖНОГО ШУМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии,

5. Jasurbek, M. (2021). IMPLEMENTATION OF PUNCHING MACHINES FOR UZBEKISTAN. Universum: технические науки, (12-7 (93)), 29-31.

6. Вохобов, Р. А. (2021). РАСЧЕТ И ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ЗУБЬЕВ КОЛЕС. The Scientific Heritage, (80-1), 14-17.